

In Dublin ist jetzt Season ▶

Nach einem alten irischen Volkslied fiel einmal vor langer, langer Zeit ein Stücklein Himmel auf die Erde herunter und plumpste in die See. Und wie die Engel anderen Morgens das neue Eiland entdeckten, lag es so reizvoll und friedlich da, daß sie beschlossen, es an Ort und Stelle zu belassen. Dann schildert das Lied, wie die Engel den schönen Erd-fleck mit Silber ausschmückten, um viele liebliche Seen zu schaffen, große und kleine, und wie sie mit ihren zarten Händen die runden Berge formten und die träumerischen Flüsse zeichneten . . . Und als sie damit fertig waren, taufte sie die Insel Irland.

Es ist ein schönes Lied, und vor allem verführt die Melodie, nachdem man in fröhlicher irischer Gesellschaft ein paar hinter die Binde gegossen hat, dazu, die

satten Schlußtöne herrlich sentimental auszudehnen, bis einem selber vor lauter Heimatliebe die Tränen in die Augen quellen.

Während der letzten Jahre ist Irland, die Republik Eire (ausgesprochen: *Eh-re*), selbst in touristischen Kreisen der Schweiz geradezu Mode geworden. Die Gründe für diese plötzliche Entwicklung sind naheliegend: Erstens sind heute die ‚klassischen‘ Reiseländer Europas im Sommer derart überlaufen, daß der Ferienreisende die größte Mühe hat, einen ruhigen, lohnenden Ort, der nicht mit Seinesgleichen überfüllt ist, noch zu finden.

Zweitens liegt Irland nicht mehr so sehr ‚im Schatten‘ Englands: mit der irischen Fluggesellschaft *Aer Lingus* kann man heute in knapp zweieinhalb Stunden von

Dublin ist Hauptstadt – vielleicht die alt-modischste Hauptstadt der westlichen Welt – und zugleich eine geschäftige Hafenstadt. Hier treffen die industriellen Güter aus dem Ausland ein, die Irland so nötig hat; von hier aus gelangen die landwirtschaftlichen Produkte, von welchen das Land im wesentlichen lebt (Vieh, Butter, Speck usw.), zur Ausfuhr.

Die Irländer sind ein anspruchsloses Volk; sie wurden von den Engländern nie verwöhnt. Durch sieben Jahrhunderte hindurch waren sie nicht Herr und Meister im eigenen Lande. Sie machten die Faust im Sack, mußten sich aber unter die Herrschaft der Engländer beugen, um überhaupt leben zu dürfen. So wurde der Übergang ins 20. Jahrhundert verzö-

gert, das Zeitalter der modernen Industrie ging an der kleinen Insel im Schatten Englands vorbei; und im Jahre 1921, als Eire seine volle Unabhängigkeit endlich erkämpft hatte, mußte es als ein im heutigen Sinne ‚unterentwickeltes‘ Land gelten. – Bild links: Jugendstil-Laternen in der Hauptstadt sind an sich sympathisch, aber auch symptomatisch für

eine Stadt, bei welcher der Fortschritt systematisch gebremst wurde. – Rechts: Ruhig und folgsam, wie sie es von den sattgrünen Weiden im Hinterland her gewohnt sind, erklimmen im Dubliner Hafen die Tiere den Laufsteg des Frachters. Bald wird das mit ‚beef on the hoof‘ beladene deutsche Schiff in See stechen.

Dubliner im Alltag. Das Jungvolk ist ausgesprochen lebhaft und lebensbejahend. Am Samstagabend geht 'alles' ins Kino und es entstehen riesige Menschen-schlangen und lange Wartezeiten. Doch

darum scheint sich niemand zu kümmern – man wartet geduldig. – Übertriebene Damenmoden trifft man selten an; die junge Irländerin kann sich auf ihren natürlichen Charme verlassen.

Brücke über den Liffey-Fluß im Zentrum Dublins. Die Hauptstadt zählt rund 600 000 Seelen, die vornehmlich irgendwie im Handel tätig sind. Großindustrie gibt es praktisch keine; die größten Be-

triebe dürften (bezeichnenderweise) die weltbekannte Guinness-Schwarzbierbrauerei sein und das Unternehmen der Irish Hospitals Sweepstake, einer riesigen, mit Pferderennen verbundenen Lot-

terie, welche der Wettlust der Iren und zugleich der Wohltätigkeit zugute kommt. – Daneben ist Dublin eine Stadt von hochstehender Kultur, die der englischen Literatur große Dichter geschenkt

hat: Oscar Wilde, James Joyce, Yeats, Sheridan und eine stattliche Reihe anderer. Auch das hervorragende Niveau des Dubliner Theaters ist in der ganzen eng-
~~landsprachigen~~ Welt sprichwörtlich.

▲ Unten im Hafen hat die Viehherde endlich begriffen, was sie zu tun hat, und alles geht wie geschmiert. Nun ziehen sich die meisten Treiber auf das Schiff zurück und sehen zu, wie sich die Tiere von selber an Bord des deutschen Frachters zwängen. Die Irländer sind in einem Punkt dem Schweizer verwandt: sie sind mit der Scholle verbunden.

Dublin

Zürich aus ohne Zwischenhalt nach Dublin fliegen. Und von dort ist es wiederum nur ein kleiner Luftsprung nach Shannon, im romantischen Westen, oder nach Cork im Süden – eine herrliche Gegend für sich.

Drittens ist Irland von der Unrast unseres zwanzigsten Jahrhunderts noch weitgehend verschont geblieben, so daß man in diesem spärlich bewohnten Land Raum und Ruhe in Hülle und Fülle genießen kann. Langweilig wird es einem nie dabei: jeder Spaziergang, jede Autofahrt, jedes mit einem der geselligen Einwohner angeknüpfte Gespräch ist eine Entdeckungsreise im wahrsten Sinne.

Zudem geht dort die Sonne eine Stunde später auf als hierzulande, und sie geht auch eine Stunde später schlafen – was natürlich nicht ohne Folge auf das Gemüt und 'way of life' der ohnehin lebenskünstlerisch veranlagten Einwohner geblieben ist.

Eire ist beinahe zweimal so groß wie die Schweiz. Dublin, das rund 600 000 Einwohner – also fast ein Viertel der Gesamtbevölkerung Südirlands – zählt, ist wahrscheinlich die altmodischste Hauptstadt der westlichen Welt. Das ist nicht

abschätzig gemeint; im Gegenteil, gerade darin liegt ihr Charme. Man muß sich eine Stadt vorzustellen versuchen, die während 700 Jahren unter fremder Besetzung stand. Eine Stadt, die nach dem Geheiß der Eroberer zu deren eigenen Zwecken und nach deren Geschmack auf- und ausgebaut wurde, und zwar – glücklicherweise – noch vor der verschändelnden industriellen Revolution in England, also doch mit einem gewissen Stil und mit Würde, eine Stadt, in welcher keine Industrie irgendwelcher Art aufkommen durfte, um ja keine englischen Produkte zu konkurrieren.

Was mußte sich da zwangsweise entwickeln? Natürlich eine mit monumentalen Regierungs- und Verwaltungsgebäuden bespickte Kolonialhauptstadt, mit (so man Freude daran hat, sie heute zu entdecken) herrlichen georgianischen Häuserzügen, lauschigen englischen Parks und 'Squares', vornehmen, ehemaligen Beamtenvillen mit Gärten – und den unvermeidlichen, armseligen Slumvierteln der 'Eingeborenen'.

Obwohl Südirland zu 90 Prozent von Katholiken bevölkert ist, stellt es wahrscheinlich das einzige Land Europas dar, dessen Einwohnerzahl nicht ständig zunimmt. Dabei werden in Irland ebenso viele Kinder geboren wie sonst-

▲ Die großzügig angelegte Hauptstraße Dublins: O'Connell Street, nach einem parlamentarischen Freiheitskämpfer des letzten Jahrhunderts genannt. Mit doppelt breiten Fahrbahnen für Bus und durchgehenden Verkehr sowie Parkmöglichkeiten in der Mitte, stellt O'Connell Street das Vorbild einer idealen städtischen Hauptverkehrsader dar. Schon vor Jahrzehnten hat Dublin sämtliche Tramgleise ausgerissen! – Übrigens dürfte

dieses Bild eines der allerletzten sein, die von der Spitze der gehabten Nelson-Säule in O'Connell Street aufgenommen wurden. Noch nach 45 Jahren der Unabhängigkeit betrachteten die Fanatiker unter den irischen Patrioten diese Erinnerung an die englische Herrschaft als Dorn im Auge: eines Nachts, kurz nachdem Herbert Maeder von ihrer Plattform aus diese Aufnahme machte, wurde die Säule von 'Unbekannt' in die Luft gesprengt.

▲ Irland lebt weitgehend von der Landwirtschaft und vor allem von der Viehzucht. Der größte und wichtigste Exporthafen ist natürlich Dublin. Aus weitem Umkreis treffen hier die Schafe herdenweise zum Verlad nach England und dem Kontinent ein. England allein kauft rund achtzig Prozent der landwirtschaftlichen Produktion. Nachdem die Herde ihrem Hirten vom Viehhof durch die Nebenstraßen der Hauptstadt vertrauensvoll bis zu

den Quais gefolgt ist, werden die Tiere plötzlich beim Anblick der wartenden Schiffe unruhig und argwöhnisch. In diesem Augenblick werden sie schnell in von den Treibern gebildete 'Trichter' gezwängt und erkennen nun, daß es kein Zurück mehr gibt. Rasch und schmerzlos werden sie nun an Bord geschleust. Neben Schafen und Großvieh exportiert Irland unzählige Schweine und natürlich auch die berühmten irischen Renn- und

Jagdperde. – Industrie ist relativ wenig vorhanden: von jeher war Irland dazu verurteilt, praktisch alle Industriegüter, die es benötigt, aus England zu beziehen. Nun aber herrschen freizügigere Handelsbeziehungen zwischen den beiden Nachbarn, und die irische Regierung fördert auch durch Steuerbefreiung und andere Erleichterungen die Gründung neuer, ausländischer Industrien auf der Insel. Langsam, aber stetig geht die

Zahl der überschüssigen Arbeitskräfte, die wegen Arbeitslosigkeit auswandern müssen, zurück. Doch dürfte es noch Jahre dauern, bis von einem allgemeinen Wohlstand gesprochen werden kann.

FORTSETZUNG SEITE 26

Dublin

tur aus auf die Landwirtschaft angewiesen. Nicht nur die berühmten irischen Reit- und Rennferde, sondern sehr viel Schlachtvieh (Rinder, Schafe und Schweine) werden vornehmlich nach England und dem Kontinent ausgeführt. Dafür werden die bereits einmal vergrößerten Hafenanlagen Dublins noch weiter großzügig ausgebaut. Immer mehr Butter und Speck, Hummer, Lachs und andere Meeresfrüchte finden den Weg ins Ausland. Auch der Fremdenverkehr steigt beträchtlich von Jahr zu Jahr.

Nun also steht es um die Zukunft Irlands nicht schlecht: die erste Runde ist gewonnen, und ein noch bescheidener, aber ständig zunehmender Wohlstand beginnt sich auszubreiten, nicht nur in den Städten, sondern auch in den abgelegenen Teilen des Landes. Selbst der Torf, der bäuerliche Brennstoff des Landes – denn jede Tonne Kohle muß aus England importiert werden –, wird heute immer mehr industriell ausgewertet und nach Verarbeitung als Feuerung in zahlreichen neugebauten thermischen Kraftwerken erfolgreich verwendet.

Neuerdings ist mit England ein reziprokes Freihandelsabkommen unterzeichnet worden, eine für beide Teile vielversprechende Abmachung, absorbiert doch England 70 Prozent der irischen Exporte (80 Prozent der rein landwirtschaftlichen Produkte), während Irland heute den neungrößten englischen Exportmarkt darstellt. So rentiert dieser

nach Jahrhunderten der Fehde neugegründete Friede zwischen den beiden Schwesterinseln, und für die Spaltung Irlands in Nord und Süd dürfte über kurz oder lang ebenfalls eine friedliche Lösung gefunden werden. Wie mir ein philosophischer Ire letztlich erklärte: «Schließlich kann Queen Elizabeth von heute auf morgen den Titel 'Königin von Großbritannien und Nordirland' nicht einfach ablegen...»

Die Irländer sind keltischen Ursprungs, sind also mit den angelsächsischen Engländern nicht einmal rassistisch verwandt.

ge (unter vielen anderen) geben konnte, und weshalb der theaterfreudige Dubliner mit seinen weltbekannten Abbey-Theater und Gate-Theater nicht nach London pilgern muß, um erstklassige Bühnen zu erleben.

Nun, von der Kultur allein kann man nicht leben: auch diese muß verdient werden. In England hört man aber oft, die Irländer seien eher arbeitsscheu und tranken zu oft über den Durst. Ähnliches sagt man übrigens auch in der Schweiz von den Südtalienern. Zu Unrecht: wo immer langjährige Arbeitslosigkeit ge-

wo; die Irländer sind sogar stolz auf ihre großen Familien. Schuld sind die wirtschaftlichen Verhältnisse, welche die jungen Irländer beider Geschlechter auszuwandern zwingen – nach England, Amerika, Australien. In den USA allein leben heute schätzungsweise sieben Millionen ehemalige Iren! Doch ist es in den letzten Jahren der Regierung gelungen, neue Industrien und Beschäftigungsmöglichkeiten herzuschaffen (auch verschiedene ausländische Großunternehmen haben sich angesiedelt, vor allem in der Gegend um Shannon-Flugplatz, im Westen der Insel), so daß diese fatale Abwanderung der besten irischen Arbeitskräfte seit 1962 im Abnehmen begriffen ist.

Statt Menschen werden nun um so mehr Agrarprodukte exportiert – eine gesunde Entwicklung; denn Irland ist von Na-

Typische Alltagsszene in O'Connell Street. Das Lebenstempo in der Hauptstadt ist eher gemütlich als geschäftig zu bezeichnen – man flaniert gern, die Zeit spielt eine viel weniger bedeutende Rolle als etwa in einer Schweizer Stadt. Für einen Plausch oder eine Tasse Tee scheinen die Dubliner immer die paar Minuten übrig zu haben, aus denen dann eine halbe oder eine ganze Stunde wird.

Die Irländer singen gern und viel. Kaum ist eine Gesellschaft beisammen, so stimmt jemand ein Volkslied an, und bald ist das schönste Impromptu-Konzert im Gang. Es gibt unzählige, wirklich schöne irische Volkslieder: viele eher

traurig-melancholisch, andere politisch-kämpferisch und wieder andere fröhlich-jauchzend. – Unser Bild zeigt die Abbey Ballad Singers in ihrem Kellerlokal bei Dublin. Sie singen und spielen jeden Abend vor ausverkauftem Haus.

den städtischen Eingang zur ehemaligen Residenz eines hohen englischen Staatsbeamten, heute von einem Anwaltsbüro 'besetzt'. Rechts die 'zufällige Architektur' der Reihenhäuser, die in jeder anderen Stadt nichts auszusagen hätten, in Dublin jedoch in allen Farben in die Welt hinausrufen: «Hier wohnen frohmütige, eigenwillige Bürger!» Gelb, blau, grün, rot reihen sie sich sorgelos aneinander, nicht um mit dem Nachbarn zu konkurrieren, sondern um das Straßenbild aufzuhellen und nach individuellem Geschmack die graue Eintönigkeit zu verbannen. Und an jeder Tür hängt als Zeichen der Würde ein Klopfer aus blankgeputztem Messing. Auch die Geschäfte tragen bei zur farbenfrohen Symphonie der Dubliner Türen.

Beide Völker sprechen zwar die gleiche Sprache, meinen dabei meist etwas ganz Verschiedenes. Vielleicht darum haben sie sich im Verlauf ihrer langen gemeinsamen Geschichte so wenig gut verstanden. Nein, die Engländer hatten in Irland keine leichte Aufgabe zu erfüllen; denn, phlegmatisch, wie sie eben sind, konnten sie für das Naturell der irischen Kelten – heute im siebenten Himmel der Freude, morgen zutiefst bedrückt – nicht viel Verständnis aufbringen. Sie waren nicht imstande, zu begreifen, daß die Iren den Engländer in vielerlei Hinsicht zwar bewundern und schätzen, ihn aber als Herrscher und Regierenden nicht einmal ernst nehmen konnten.

Noch heute ist es zum Beispiel dem Engländer ein Rätsel, wie 'das arme, rückständige irische Bauernvolk' der englischen Bühne und der englischsprachigen Literatur Unsterbliche wie Bernard Shaw, Wilde, Yeats, Sheridan, Syn-

herrscht hat, muß sich der Mensch beim Anbruch besserer Zeiten neu orientieren und an die Erfordernisse einer regelmäßigen Beschäftigung zuerst wieder gewöhnen. Sowohl die Italiener als auch die Iren hatten lange Zeit keine andere Wahl, als im geschäftigen Ausland zu arbeiten und dort ihr Können und Wollen unter Beweis zu stellen.

Die Irländer sind gewandte Redner. Gleich welches Thema angeschnitten wird, ob im Parlament, ob in einer der gemütlichen Wirtschaften in Stadt oder Dorf, fängt es bei jeder Diskussion bald zu sprudeln an. Hauptsächlich im humoristischen Rahmen, denn jeder Irländer will den sagemunwobenen 'Blarney Stone' geküßt haben (einen Stein, hoch oben in einer uralten Schloßruine in der Nähe von Cork), was dem Küssenden einen feinen Humor und große Beredsamkeit verleiht.

Ich erinnere mich immer gern an einen typischen Irländer, der in der Schweiz die Schlußansprache bei einem internationalen Kongreß halten mußte. Nach dem üblichen Dankeswort für die großzügige Gastfreundschaft der Schweiz ging er zu einer Lobeshymne auf die charakteristischen Eigenschaften des Schweizertums über. Er lobte die Präzision der Schweizer Produkte – vor allem der wunderbaren Uhren, die auf die Sekunde genau gehen. Er lobte die SBB wegen der unglaublichen Pünktlichkeit ihrer Züge, und die Schweizer Männer, die immer auf die Minute bei 'business meetings' erschienen. Und er schloß seine Rede mit folgendem Satz: «Entschuldigt, meine lieben Schweizer Freunde, wenn ich nun eine einzige kleine Kritik anbringe: Ihr glaubt, seit bald 700 Jahren die Freiheit zu besitzen. Wir besitzen sie erst seit 40 Jahren. Wir aber sind heute wirklich frei als Menschen, während Ihr die Sklaven Eurer perfektionistischen Uhren geworden seid.» R. A. Langford

Zu den Farbaufnahmen auf der vorangehenden Doppelseite.

Die Dubliner entdeckte für uns und die ganze literarische Welt der in Zürich begrabene irische Dichter James Joyce. Daß die Bewohner der Hauptstadt Eires noch immer launische Individualisten sind, entdeckte ebenfalls unser Photograph Herbert Maeder, allerdings von einem ganz anderen Gesichtswinkel: vom oberen 'Stockwerk' eines städtischen Autobus. Ihm fielen nämlich die erstaunlich buntbemalten Haustüren Dublins auf. Einen ganzen Vormittag verbrachte er damit, die Türen beidseits der vornehmen und nicht mehr so vornehmen Straßen in ihrer fröhlichen Farbigkeit photographisch festzuhalten. Auf der Seite links sehen wir zum Beispiel